

Zenodo: SZ-HB-II-02-04: Ausfüllen und Teilen eines Kurses mit anderen Lehrenden über eine OER-Plattform

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Alexander Schröter @Julia Lehmler @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261192
ID	SZ-HB-II-02-04
Titel	Ausfüllen und Teilen eines Kurses mit anderen Lehrenden über eine OER-Plattform
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Emil - Professor https://doi.org/10.5281/zenodo.13684426
Kurzbeschreibung	Emil stellt Materialien für sein Kursangebot zusammen, bereitet sie für Moodle vor und veröffentlicht den Kurs mit Metadaten und einer Lizenz zur Nachnutzung.
Ergebnis	Der Kurs ist mit Moodle erstellt, auffindbar und nachnutzbar.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf Part 1: "Material und Dokumente sammeln"◦ Ablauf Part 2: "Moodle Kurs ausfüllen"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Emil ist bei BIRD registriert• Emil ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	ARBEITSBEREICH
Services / Tools	MOODLE

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Emil Larssen, ein engagierter Germanistikprofessor, hat über mehrere Jahre einen umfassenden Kurs zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts aufgebaut und stetig verfeinert, welchen er im Lern-Management-System "Moodle" als Lehrveranstaltung ausgebracht hat. Er wird diesen Kurs in Zukunft nicht mehr an seiner Hochschule anbieten. Dennoch möchte Emil, dass diese Wissenssammlung und sein konkretes Angebot nicht verschwinden, sondern als offene Bildungsressource (Open-Educational-Ressource – OER) fortbestehen kann. Emil findet die Idee von OER gut, da er selbst von der freien Verfügbarkeit von Bildungsmaterialien profitiert. Außerdem eröffnet dies anderen Lehrenden die Möglichkeit, den Kurs weiterzuentwickeln und weiterzunutzen. Das hätte ihm in seinen ersten Jahren als Dozent auch geholfen.

Problemdefinition [↗](#)

Um möglichst viele Interessierte mit seinem Angebot zu erreichen, überlegt sich Emil seinen Kurs sowohl als Handreichung für Dozierende, als auch als Selbstlernangebot für Studierende aufzuarbeiten. Weil Emil die Weiternutzung seines Kurses anstrebt, muss er für eine schnelle und einfache Auffindbarkeit sorgen. Dafür muss er seine Inhalte richtig verschlagworten und beschreiben. Er überlegt sich einige Kriterien, die seinen Kurs am besten beschreiben, und legt fest, unter welchen Bedingungen, also unter welcher Lizenzierung, der Kurs weiterverwendet werden kann.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Emil legt großen Wert auf Qualität und Verfügbarkeit von Online-Bildungsressourcen. Die Lehre hat sich in den letzten Jahren stark verändert, sodass die Nachnutzung von Kursen und Materialien geregelt sein sollte. Im Kontext der Germanistik ist es üblich, Inhalte anzubieten, die tief in die Literaturgeschichte und -analyse eintauchen: lange Listen mit Sekundärliteratur, viele Verweise und Zitate. Emil stellte längst fest, dass offen betriebene digitale Lernplattformen wie Moodle, OPAL oder ILIAS eine großartige Möglichkeit bieten, Lehrmaterialien zu teilen und zu verbreiten und damit auch viele interessierte Studierende anderer Institutionen oder Fachrichtungen erreichen zu können. Leider sind nur sehr wenige solcher Plattformen offen und damit für jeden nutzbar. Somit erfolgte das Teilen bisher hauptsächlich über persönliche Kontakte.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Durch die Neustrukturierung seines Kursangebots und die zusätzliche Zielgruppe der Lehrenden (neben den Lernenden), muss Emil sich neue bzw. ergänzende Schlagworte überlegen. Da er die Veröffentlichung seines Angebots als OER-Ressource plant, muss er hier weitere beschreibende Metadaten anlegen, was er bislang in dieser Form nicht tun musste. Ohne eine einheitliche, also an Standards orientierte, und unterstützte Eingabemaske gestaltet sich das kompliziert.

Ist Emils Kurs nicht richtig beschrieben, führt das kurz- und mittelfristig dazu, dass der Kurs möglicherweise von anderen Lehrenden nicht gefunden und genutzt wird, was den Einfluss und die Reichweite seiner Lehrinhalte einschränkt. Seine Arbeit erfährt weniger Sichtbarkeit. Langfristig könnte dies aber auch bedeuten, dass wertvolle Bildungsressourcen ungenutzt bleiben und die Möglichkeit zur Kollaboration und zum Wissensaustausch zwischen Lehrenden nicht optimal läuft. Deshalb möchte Emil seine eigenen Ressourcen besser verfügbar machen.

Pre BIRD Lösungsversuche [↗](#)

Bisher hat Emil seine Lehrmaterialien und Kursinhalte für Lehrende über informelle Netzwerke innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft durch persönliche Kontakte geteilt. Wenn Interesse an seinem Kurs bestand, hat er die Materialien per E-Mail bereitgestellt. Dieses Vorgehen war jedoch zeitaufwendig, kompliziert im Datenhandling und beruhte wenig auf der gegenseitigen Unterstützung und dem Austausch, den Emil sich wünscht.

Aus diesen Gründen hat er immer wieder nach Alternativen Ausschau gehalten, aber keinen eleganten Weg zum Austausch ganzer LMS-Kurse, speziell Moodle, zusammen mit einem Metadaten- und Lizenzierungsmanagement gefunden. Sehr wohl hat Emil bereits die Kurssuche via moodle.net genutzt sowie auf offenen Lernplattformen wie "WirLernenOnline" nach nahezu identischen Angeboten wie seinem gesucht, aber nichts dazu gefunden. Dieser Befund bestärkt ihn darin, sein Angebot wie beabsichtigt verfügbar zu machen.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf Part 1: "Material und Dokumente sammeln" [↗](#)

Schritt 1: Emil öffnet über die BIRD-Schnittstelle den Moodle-Kurs auf dem offenen Moodle- bzw. LMS-System, den er durch die zuständige Person für seinen Kurs "Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts" anlegen lassen hat. Er hat dort bereits eine Kopie seines alten Moodle Kurses hochgeladen, welchen er vorab lokal gespeichert hatte. Jetzt muss er diesen noch weiter ausfüllen und weitere Materialien hochladen.

Schritt 2: Er öffnet BIRD und navigiert zu seinem Arbeitsbereich. Er legt dort ein neues Projekt an, welches er "Vorbereitung zum Seminar Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts – OER" nennt.

Schritt 3: In dem Projekt legt Emil unterschiedliche Ordner für die “Folien”, die “Literatur” und die “Aufgaben” an, um diese strukturiert ablegen und weiter bearbeiten zu können.

Schritt 4: Emil legt in den Ordner “Folien” die bereits vorbereiteten und erprobten Folien ab, die er auch für seine Präsenzseminare nutzt. Er hat vorher die Urheberrechte aller Inhalte überprüft und alle nicht frei lizenzierten oder von ihm erstellten Dateien entfernt.

Schritt 5: In den Ordner “Literatur” legt er die Literaturliste, sowie wichtige Artikel und Links zu weiteren, online verfügbaren Ressourcen ab. In den Ordner “Aufgaben” legt Emil die Aufgaben als PDF sowie ein formatives und ein summatives Assessments für den Selbstlernkurs ab.

Schritt 6: Nachdem Emil alle Materialien für den Moodle-Kurs strukturiert und an einem Ort gesammelt hat, kann er sich nun dem Ausfüllen des Moodle Kurses widmen.

Ablauf Part 2: “Moodle Kurs ausfüllen”

Schritt 1: Emil öffnet den angelegten Kurs in Moodle.

Schritt 2: Emil überträgt die Materialien aus dem BIRD Arbeitsbereich und finalisiert zuerst die Version des Kurses für die anderen Hochschullehrenden, die er als vollständigen Moodle Kurs als OER bereitstellen möchte. Danach exportiert er den Kurs als Moodle-File und widmet sich dem Kurs für die Lernenden.

Schritt 3: Er fügt die geplanten Leistungserfassungen bzw. Assessments und weitere Hinweise hinzu und ändert das Kurslayout in die für ihn ansprechendere Kachelansicht. Anschließend stellt er ein, dass ein [Moodle Badge](#) bei erfolgreichem Kursabschluss vergeben werden kann. Diesen können Lernende sich dann einfach an ihre Data Wallet übertragen lassen.

Schritt 4: Als Lizenz für den Kurs wählt Emil Creative Commons **BY-NC-SA 4.0**, wodurch die Nutzung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen und ohne kommerzielle Absicht erlaubt ist.

Schritt 5: Emil ist bewusst, dass er den Kurs nur erfolgreich zur Verfügung stellen kann, wenn dieser später mit den richtigen Kriterien auffindbar ist. Daher muss er noch die Beschreibung und die zusätzlichen Informationen (Metadaten) zu seinem Kurs ergänzen. Damit er nichts vergisst und beim Ausfüllen der Maske nicht lange suchen muss, nutzt er das Datenraum-Plug-In in BIRD.

Schritt 6: Emil nutzt das Datenraum-Plug-In in BIRD. Dieses unterstützt Emil im besonderen Maße. Die Eingabe kann durch Autofill und automatische Vorschläge anhand seines BIRD Profils unterstützt werden. Dadurch kann Emil die Reichweite seines Bildungsangebots ausbauen bei geringem Aufwand.

Schritt 7: Er überlegt sich einige Kriterien, die seinen Kurs am besten beschreiben und wie er eingesetzt bzw. unter welchen Bedingungen er weiterverwendet werden kann. Emil möchte folgende Kriterien nutzen: “Literatur des 19. Jahrhunderts”, “Vorlesung”, “Analyse”, “empfohlenes Semester”.

Schritt 8: Um nicht nur die vorgegebenen inhaltlichen Lernziele, sondern auch die didaktischen und kognitiven Lernziele in den Metadaten abbilden zu können nutzt Emil die Möglichkeit, Metadaten wie “Zeitmanagement”, “differenzierte Wahrnehmung”, “eigenständige Denkfähigkeit”, “Phantasie” und “Kreativität” mit Attributen zu füllen.

Schritt 9: Emil veröffentlicht den Kurs auf dem offenen Moodle System der jeweiligen Institution und veröffentlicht die Metadaten dazu im Datenraum und macht ihn somit über den Lernpfadfinder auffindbar.

Schritt 10: Schließlich möchte Emil die Nachnutzung des Kurses ermöglichen, indem er den vorher exportierten Kurs zusätzlich bei WirLernenOnline hochlädt und Metadaten über das BIRD Moodle Plugin bereitstellt.

 *Die HU-Berlin hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein offenes Lern-Managementsystem. Andere Universitäten bieten diesen Service aber bereits an (siehe: [Home | Open.UP](#) , [Home | OpenMoodle](#))